

MADONNA CON BAMBINO, SAN GIOVANNINO E ANGELI

FILIPEPI ALESSANDRO DETTO SANDRO BOTTICELLI E BOTTEGA

(Firenze 1445 - 1510)

INVENTARIO: 348

MATERIA / TECNICA: tempera su tavola

SCHEDA

L'opera, verosimilmente di devozione privata, rappresenta una Madonna in trono con il bambino tra le braccia, il quale nella mano sinistra tiene un melograno, simbolo che prefigura la passione di Cristo. In primo piano a sinistra è raffigurato San Giovannino inginocchiato e rivolto verso i due protagonisti, i quali sono circondati da sei angeli appoggiati ad una balaustra che taglia centralmente la scena. L'ambientazione è all'interno di un'architettura e la scena è inquadrata da tre vasi di fiori che fanno da quinta, dietro ai quali si apre una finestra da cui si scorge il cielo azzurro sullo sfondo.

Questo tondo di grandi dimensioni, forse proveniente dalla raccolta del cardinale Anton Maria Salviati (morto a Roma nel 1602), è attestato nell'inventario della collezione del cardinale Scipione Borghese del 1633 circa in cui, in mancanza di una sicura attribuzione, viene definito di incerto autore: "Un quadro la Madonna con il figliolo in braccia san Giovannino in ginocchione con sei Angeli diametro palmi 7 cornice intagliata, et dorata. Incerto"; il dipinto viene successivamente descritto nell'inventario del 1693 con l'attribuzione al Ghirlandaio, e solo a partire dall'elenco fidecommissario del 1833 compare il nome di Botticelli.

In merito alla paternità botticelliana di questa tavola il parere della critica non è unanime: completamente autografa per Crowe e Cavalcaselle (1864, pp. 425-426), Ulmann (1893, pp. 125-126), Venturi (1893, p. 169), Bode (1921, pp. 132-134), Schmarsow (1923, p. 69), si tratta invece di un prodotto di bottega per Morelli (1890, pp. 105-106, che però riconduce al maestro la composizione e ipoteticamente anche il relativo cartone), Horne (1908, p. 126), Yashiro (1929, p. 232), Van Marle (1931, p. 221), Gamba (1936, p. 210), Mesnil (1938, p. 137) e Lightbown (1978, pp. 130-131). Su una posizione intermedia si collocano ad esempio Berenson (1936, p. 91), Salvini (1958, p. 76), Della Pergola (1959, p. 18), Gianandrea (2009, p. 84), Zambrano (2009, p. 192) e più recentemente Rinaldi (2023, p. 216), che la considerano un'opera del maestro assistito da un allievo. In effetti va notato che trattandosi del più grande tondo botticelliano pervenutoci, e che simili dimensioni non si addicono ad un lavoro di secondaria importanza affidabile alla sola bottega, l'opera si configura più verosimilmente come un prodotto di

collaborazione, commissionato in ambiente fiorentino (anche per la presenza del Battista, patrono della città, cfr. Zambrano *cit.*, Rinaldi *cit.*). In ogni caso l'idea spetta quasi certamente al maestro, mentre la sua effettiva partecipazione all'esecuzione pittorica resta maggiormente incerta, sebbene dal disegno preparatorio visibile all'infrarosso se ne possa apprezzare l'alta qualità esecutiva che dunque confermerebbe l'intervento del maestro, che potrebbe aver operato almeno sulle figure principali e sugli angeli. Il tondo Borghese, generalmente datato tra il 1485 e il 1490, è stato inoltre individuato quale prototipo di diverse opere di bottega (cfr. Lightbown *cit.*), che attestano la fortuna di tale composizione e quindi la paternità botticelliana quantomeno dell'idea originaria.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1725, p. 37;
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma*, Roma 1794, p. 389;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart-Tübingen 1842, p. 276;
- J.A Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A new History of painting in Italy from the second to the sixteenth century*, II, 1864, pp. 425-426;
- G. Morelli, *Die Galerien Borghese und Doria Panfili in Rom*, 1890, pp. 105-106;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 225;
- A. Venturi, *Il Museo e la galleria Borghese*, Roma 1893, p. 169;
- H. Ulmann, *Sandro Botticelli*, München 1893, pp. 125-126, 155;
- J.A Crowe, G.B. Cavalcaselle, *Storia della pittura in Italia*, VI, 1894, pp. 284-285;
- H. Thode, recensione a: H. Ulmann, *Sandro Botticelli* (1893), "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 458;
- H. Ulmann, recensione a: *Il Museo e la Galleria Borghese* di A. Venturi, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 159
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, (trad. G. Frizzoni) Milano 1897, p. 77;
- E. Steinmann, *Botticelli* (Künstlermonographien), Bielefeld-Leipzig 1897, p. 31;
- I.B. Supino, *Sandro Botticelli*, Firenze 1900, pp. 106-109;
- E. Steinmann, *Botticelli* (translated by Campbell Dodgson), Bielefeld-Leipzig 1901, p. 32;
- A. Streeter, *Botticelli*, (The Great Masters), London 1903, p. 146;
- S. Reinach, *Répertoire de Peinture*, Paris 1905, I, p. 230;
- H.P. Horne, *Alessandro Filipepi commonly called Sandro Botticelli, painter of Florence*, London 1908, p. 126;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, Milano 1911, p. 643, nota;
- M. Ferrigni, *Madonne fiorentine*, Milano 1912, pp. 176-177;
- E. Steinmann, *Botticelli* (Künstlermonographien), Bielefeld-Leipzig 1913, p. 103;
- W. Von Bode, *Sandro Botticelli*, Berlin 1921, pp. 132-134;
- K. Escher *Malerei der Renaissance in Mittel und Unteritalien*, "Handbuch der Kunstwissenschaft", I, Leipzig 1922, p. 162;
- A. Schmarsow, *Sandro del Botticello*, Dresden 1923, p. 69;
- B. Berenson, *Un possibile Antonello da Messina ed uno impossibile*, in "Dedalo", IV, 1923-1924, p. 25;
- E. Steinmann, *Botticelli* (4a ed. con aggiunta bibliografica di Ludwig Schudt), Bielefeld-Leipzig 1925, pp. 27-112;
- W. Von Bode, *Botticelli: des Meisters Werke*, Berlin 1926, p. 59;
- Y. Yashiro, *Sandro Botticelli*, London 1929, p. 232;
- R. Van Marle, *The Development of the Italian Schools of Painting*, The Hague 1931, XII, p. 221;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento* (trad. E. Cecchi), Milano 1936, p. 91;
- C. Gamba, *Botticelli (Valori Plastici)*, Milano 1936, p. 210;
- L. Venturi, *Sandro Botticelli*, Wien-London 1937, tav. 69;
- J. Mesnil, *Botticelli*, Paris 1938, p. 137;

- B. Berenson, *Metodo e Attribuzioni*, Firenze 1947, p. 167;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 37;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 25;
- E. Pucci, *Botticelli nelle opere e nella vita del suo tempo*, Milano 1955, p. 364;
- A. Chastel, *Botticelli*, Milano 1957, p. 33;
- R. Salvini, *Tutta la Pittura del Botticelli*, II, Milano 1958, p. 76;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 18, n. 15;
- C. Bo, G. Mandel, *L'opera completa di Botticelli*, Milano 1967, p. 99;
- R. Lightbourn, *Sandro Botticelli*, II, London 1978, pp. 130-131, C.28;
- H.P. Horne, *Alessandro Filipepi Commonly Called Sandro Botticelli, Painter of Florence. Appendix III*, Firenze 1987, pp. 170-171, n. 436;
- R. Lightbourn, *Sandro Botticelli*, Milano 1989, p. 319;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 451, n. 94;
- R.J.M. Olson, *The Florentine Tondo*, Oxford 2000, pp. 195-196;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese* 2000, p. 231, n. 18;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese, Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 115;
- M. Gianandrea, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art-Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2009-2010), a cura di C. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, pp. 84-85, n. 10;
- P. Zambrano, in *Botticelli to Titian. Two Centuries of Italian Masterpieces*, catalogo della mostra (Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2009-2010), a cura di D. Sallay, V. Tátrai, A. Vécsey, Budapest 2009, pp. 192-193, n. 35;
- F. Rinaldi in *Botticelli Drawings*, catalogo della mostra (San Francisco, Legion of Honor, 18 novembre 2023-11 febbraio 2024), a cura di F. Rinaldi, New Heaven and London 2023, pp. 216-219, n. 48.

English version

MADONNA AND CHILD WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST AND ANGELS

FILIPEPI ALESSANDRO CALLED SANDRO BOTTICELLI AND WORKSHOP

(Florence 1445 - 1510)

INVENTORY: 348

MEDIUM: tempera on panel

COMMENTARY

The work, probably intended for private devotion, depicts an enthroned Madonna with the Child in her arms. In her left hand she holds a pomegranate, a symbol prefiguring the passion of Christ. In the foreground on the left is the infant St John kneeling and facing the two protagonists, who are surrounded by six angels leaning against a balustrade that cuts centrally through the composition. The scene is set within an architectural structure, with three flower vases acting as a backdrop, behind which is a window from which the blue sky can be seen in the background.

This large-scale tondo, which possibly came from the collection of Cardinal Anton Maria Salviati (who died in Rome in 1602), is recorded in the inventory of the collection of Cardinal Scipione

Borghese of around 1633. In the absence of certain attribution, it was defined thus: 'A painting of the Madonna with her son in her arms, St John on his knees with six Angels, diameter 7 palms, carved and gilded frame. Uncertain'; the painting was subsequently mentioned in the 1693 inventory with attribution to Ghirlandaio, and only with the fideicommissary list of 1833 did Botticelli's name appear.

Regarding Botticelli's authorship, the opinion of the critics is not unanimous: the panel is entirely by the artist's hand for Crowe and Cavalcaselle (1864, pp. 425-426), Ulmann (1893, pp. 125-126), Venturi (1893, p. 169), Bode (1921, pp. 132-134), Schmarsow (1923, p. 69). However, it was considered a product of his workshop for Morelli (1890, pp. 105-106, who, however, traced the composition back to Botticelli and hypothetically also the related cartoon), Horne (1908, p. 126), Yashiro (1929, p. 232), Van Marle (1931, p. 221), Gamba (1936, p. 210), Mesnil (1938, p. 137) and Lightbown (1978, pp. 130-131). Some scholars took an intermediate position, for example, Berenson (1936, p. 91), Salvini (1958, p. 76), Della Pergola (1959, p. 18), Gianandrea (2009, p. 84), Zambrano (2009, p.192) and more recently Rinaldi (2023, p. 216), who considered it a work of the master assisted by a pupil. In fact, it should be noted that since it is the largest Botticelli tondo that has survived, and that similar dimensions would not be deemed suitable for a work of secondary importance, involving only workshop assistants, the work is more likely to have been a collaborative product, commissioned in a Florentine environment (also because of the presence of John the Baptist, patron saint of the city, see Zambrano *cit.*, Rinaldi *cit.*). In any case, the idea almost certainly came from Botticelli, while his actual participation in the painting process remains more uncertain. However, from the preparatory drawing visible via infrared we can appreciate the high-quality level of execution which would therefore confirm the contribution of Botticelli, who may have intervened at least on the main figures and angels. The Borghese tondo, generally dated between 1485 and 1490, has also been identified as a prototype of various workshop works (see Lightbown *cit.*), which attest to the success of this composition and thus to Botticelli's conception at least of the original idea.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1725, p. 37;
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma*, Roma 1794, p. 389;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart-Tübingen 1842, p. 276;
- J.A Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A new History of painting in Italy from the second to the sixteenth century*, II, 1864, pp. 425-426;
- G. Morelli, *Die Galerien Borghese und Doria Panfili in Rom*, 1890, pp. 105-106;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 225;
- A. Venturi, *Il Museo e la galleria Borghese*, Roma 1893, p. 169;
- H. Ulmann, *Sandro Botticelli*, München 1893, pp. 125-126, 155;
- J.A Crowe, G.B. Cavalcaselle, *Storia della pittura in Italia*, VI, 1894, pp. 284-285;
- H. Thode, recensione a: H. Ulmann, *Sandro Botticelli* (1893), "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 458;
- H. Ulmann, recensione a: *Il Museo e la Galleria Borghese* di A. Venturi, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 159
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, (trad. G. Frizzoni) Milano 1897, p. 77;
- E. Steinmann, *Botticelli* (Künstlermonographien), Bielefeld-Leipzig 1897, p. 31;
- I.B. Supino, *Sandro Botticelli*, Firenze 1900, pp. 106-109;
- E. Steinmann, *Botticelli* (translated by Campbell Dodgson), Bielefeld-Leipzig 1901, p. 32;
- A. Streeter, *Botticelli*, (The Great Masters), London 1903, p. 146;
- S. Reinach, *Répertoire de Peinture*, Paris 1905, I, p. 230;
- H.P. Horne, *Alessandro Filipepi commonly called Sandro Botticelli, painter of Florence*, London

- 1908, p. 126;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, Milano 1911, p. 643, nota;
 - M. Ferrigni, *Madonne fiorentine*, Milano 1912, pp. 176-177;
 - E. Steinmann, *Botticelli* (Künstlermonographien), Bielefeld-Leipzig 1913, p. 103;
 - W. Von Bode, *Sandro Botticelli*, Berlin 1921, pp. 132-134;
 - K. Escher *Malerei der Renaissance in Mittel und Unteritalien*, "Handbuch der Kunstwissenschaft", I, Leipzig 1922, p. 162;
 - A. Schmarsow, *Sandro del Botticello*, Dresden 1923, p. 69;
 - B. Berenson, *Un possibile Antonello da Messina ed uno impossibile*, in "Dedalo", IV, 1923-1924, p. 25;
 - E. Steinmann, *Botticelli* (4a ed. con aggiunta bibliografica di Ludwig Schudt), Bielefeld-Leipzig 1925, pp. 27-112;
 - W. Von Bode, *Botticelli: des Meisters Werke*, Berlin 1926, p. 59;
 - Y. Yashiro, *Sandro Botticelli*, London 1929, p. 232;
 - R. Van Marle, *The Development of the Italian Schools of Painting*, The Hague 1931, XII, p. 221;
 - B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento* (trad. E. Cecchi), Milano 1936, p. 91;
 - C. Gamba, *Botticelli (Valori Plastici)*, Milano 1936, p. 210;
 - L. Venturi, *Sandro Botticelli*, Wien-London 1937, tav. 69;
 - J. Mesnil, *Botticelli*, Paris 1938, p. 137;
 - B. Berenson, *Metodo e Attribuzioni*, Firenze 1947, p. 167;
 - A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 37;
 - P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 25;
 - E. Pucci, *Botticelli nelle opere e nella vita del suo tempo*, Milano 1955, p. 364;
 - A. Chastel, *Botticelli*, Milano 1957, p. 33;
 - R. Salvini, *Tutta la Pittura del Botticelli*, II, Milano 1958, p. 76;
 - P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 18, n. 15;
 - C. Bo, G. Mandel, *L'opera completa di Botticelli*, Milano 1967, p. 99;
 - R. Lightbourn, *Sandro Botticelli*, II, London 1978, pp. 130-131, C.28;
 - H.P. Horne, *Alessandro Filipepi Commonly Called Sandro Botticelli, Painter of Florence. Appendix III*, Firenze 1987, pp. 170-171, n. 436;
 - R. Lightbourn, *Sandro Botticelli*, Milano 1989, p. 319;
 - S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 451, n. 94;
 - R.J.M. Olson, *The Florentine Tondo*, Oxford 2000, pp. 195-196;
 - C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese* 2000, p. 231, n. 18;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese, Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 115;
 - M. Gianandrea, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art-Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2009-2010), a cura di C. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, pp. 84-85, n. 10;
 - P. Zambrano, in *Botticelli to Titian. Two Centuries of Italian Masterpieces*, catalogo della mostra (Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2009-2010), a cura di D. Sallay, V. Tátrai, A. Vécsey, Budapest 2009, pp. 192-193, n. 35;
 - F. Rinaldi in *Botticelli Drawings*, catalogo della mostra (San Francisco, Legion of Honor, 18 novembre 2023-11 febbraio 2024), a cura di F. Rinaldi, New Heaven and London 2023, pp. 216-219, n. 48.

